

SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS PARA A MINERAÇÃO DE PROCESSOS

Gilmar Teixeira Junior¹
Ana Clara Araújo Gomes da Silva²
Thiago Dias de Carvalho Quaresma Gama³

¹Doutorando em Ciência da Computação – Universidade Estadual de Goiás. e-mail: gilmar.junior@ueg.br

²Doutorando em Ciência da Computação – Universidade Estadual de Goiás. e-mail: anaclara.araujo@ueg.br

³Doutorando em Ciência da Computação – Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial. e-mail: thiagogama.senai@fieq.com.br

Resumo

As organizações podem armazenar informações relacionadas à execução de seus processos em grandes repositórios de dados e utilizar técnicas de mineração de processos para obter conhecimento sobre o desempenho real de seu negócio. A relação entre as linguagens de modelagem, os registros de eventos (*logs*) e os algoritmos de mineração é um elemento fundamental para que se consiga atingir este objetivo. Neste trabalho, foram simulados cenários utilizando os padrões típicos de *workflow* e comparado três linguagens normalmente utilizadas para modelar processos de negócio: BPMN, Redes de Petri e YAWL. Os resultados indicam que a escolha da linguagem de modelagem influencia na precisão e na completude dos processos descobertos.

Palavras-Chaves: Mineração de processos; Big Data; BPM; Linguagem de modelagem de processos; Processos de negócio.

1. INTRODUÇÃO

O uso da tecnologia tem auxiliado as organizações a gerenciarem o fluxo de trabalho de seus processos de negócio. O gerenciamento de processos de negócio ou BPM - *Business Process Management* é um conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação (TI). Uma das principais atividades de BPM, o “planejamento”, está diretamente ligada à modelagem de processos, pois, em geral, o produto das tarefas de planejamento é um modelo de processo descrito de acordo com alguma linguagem de representação (WESKE, 2007).

A mineração de processos (em inglês, *process mining*) é uma área que tem como objetivo a descoberta, o monitoramento e a melhoria de processos reais através da extração de conhecimento a partir de registros de eventos (*logs*), usualmente disponíveis nos sistemas de informação (SI) existentes nas organizações. Objetivamente, existem três técnicas que podem ser utilizadas na mineração de processos: descoberta (utilizando-se apenas dos registros de eventos), conformidade (utilizando-se dos registros de eventos e da modelagem do processo, para a verificação de conformidade) e extensão (aperfeiçoar ou melhorar o modelo utilizando-se de dados registrados nos “logs” de eventos) (VAN DER AALST et al., 2011).

Na literatura, existem inúmeras linguagens para modelar processos de negócio, tais como BPMN (*Business Process Management Notation*), EPC (*Event Process Chain*), redes de Petri, UML (*Unified Modeling Language*), entre outras. (MILI et al., 2010) apresentam uma extensa lista com mais de quinze linguagens que podem ser utilizadas na modelagem. Em geral, a escolha da linguagem é feita levando-se em consideração as afinidades e conhecimentos relacionados a ela.

No trabalho de (BALDAN et al., 2009) por exemplo, é apontado que certas linguagens são mais aplicáveis a um determinado tipo de processo (suporte, produtivo, estratégico) ou ao uso de um modelo (funcional, comportamental, informacional ou organizacional) e que decidir onde e quais podem ser aplicadas em cada situação pode ser uma tarefa complexa. Por outro lado, (MILI et al., 2010) relatam que o número expressivo de linguagens é devido a diferentes tradições científicas e que cada linguagem serve para propósitos diferentes.

Dada a diversidade de linguagens existentes, o objetivo deste trabalho está em realizar um estudo exploratório sobre a importância da escolha da linguagem de modelagem de processos de negócio quando os processos modelados serão posteriormente utilizados na mineração de processos.

Foram desenvolvidos vinte cenários em redes de Petri, quinze em YAWL e dezessete em BPMN para executar as simulações. Os resultados preliminares apontam que a depender da

linguagem utilizada na modelagem do processo de negócio, o modelo descoberto na mineração de processos não é compatível com o modelo original.

A metodologia foi organizada de acordo com os seguintes passos: inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico. Em seguida, o escopo das simulações foram definidos, contendo: (a) padrões de workflow, (b) linguagens de modelagem, (c) ferramentas, e (d) critérios de avaliação. Por fim, os resultados são analisados.

Este trabalho destaca a relevância da linguagem de modelagem de processos de negócio adequada para a aplicação da mineração de processos, uma área emergente que visa extrair conhecimento dos dados gerados pelos processos. Além disso, esta pesquisa contribui para orientar estudos futuros sobre como aprimorar a modelagem de processos de negócio com o objetivo de facilitar e otimizar utilizando técnicas de mineração de processos.

O restante deste trabalho está organizado conforme segue: Na Seção 2 é apresentada uma sucinta fundamentação teórica, enquanto na Seção 3 são listados os trabalhos relacionados. A Seção 4 apresenta os materiais e métodos, descrevendo as etapas seguidas na simulação. A Seção 5 apresenta um dos cenários simulados e seus resultados são discutidos. Por fim, na Seção 6, são feitas as considerações finais e os trabalhos futuros são sugeridos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um processo de negócio é definido como um conjunto de atividades interligadas que são executadas em coordenação em um ambiente organizacional e técnico e que realizam um objetivo particular (WESKE, 2007). A partir deste ponto, o termo “linguagem” será utilizado para se referir, de forma abreviada, às “linguagens de modelagem de processos de negócio”. O gerenciamento de processos de negócios, ou BPM (GARTNER, 2023), é uma disciplina que usa vários métodos para descobrir, modelar, analisar, medir, melhorar e otimizar os processos de negócios. (SANTOS et al., 2020) conceituam que a modelagem de processos de negócios é a atividade de representação de processos de uma empresa. Na engenharia de software, essa modelagem é frequentemente aplicada durante a fase de planejamento no mapeamento de requisitos de negócios e fluxos de trabalho.

Diversas linguagens de modelagem podem ser utilizadas para facilitar o trabalho dos engenheiros nesta tarefa, como YAWL, UML, redes de Petri, BPMN e outras. Essas linguagens com suas notações gráficas facilitam a comunicação e a compreensão dos processos, reduzindo possíveis ambiguidades que causariam efeitos colaterais futuros (SANTOS et al., 2020).

Por outro lado, a mineração de processos, em vez de começar um processo com a modelagem, recolhe informações sobre os processos à medida que ocorrem. Desta forma, assumindo que seja possível armazenar informações sobre a ordem em que os eventos ocorrem, é possível gravá-los de tal forma que essa ordem seja preservada (VAN DER AALST, WEIJTERS, 2004). Em (VAN DER AALST et al., 2011), afirma-se que as informações sobre os processos são registradas por sistemas de informação sob a forma de *logs* de eventos. Uma grande variedade de sistemas de informação cientes de processos (PAISs - *Process-Aware Information Systems*) armazenam como os processos ocorrem. Sistemas como ERP (*Enterprise Resource Planning*), WFM (*Workforce Management*), CRM (*Customer Relationship Management*), SCM (*Supply Chain Management*) e PDM (*Product Data Management*) são exemplos de PAISs que registram informações detalhadas sobre eventos de forma estruturada.

Os três tipos de técnicas que podem ser utilizadas na mineração de processos são: descoberta, conformidade e melhoramento (ou extensão).

A primeira técnica, descoberta, usa exclusivamente um conjunto de eventos para produzir um modelo (não requerendo qualquer tipo de informação a priori). Para muitas organizações, é surpreendente a possibilidade de descobrir processos reais apenas com base em históricos de processos (VAN DER AALST et al, 2011). Para (ESPOSITO, 2012), este tipo de técnica demanda uma análise de cada instância do processo e um modelo geral é obtido a partir dela. Essa análise possui alta complexidade e os algoritmos de descoberta procuram lidar com diversos desafios como ruídos (informações erradas), *overfitting* (quando se exclui casos que não ocorrem diretamente no *log*), laços, entre outros.

A segunda técnica, conformidade, compara os modelos de processos existentes com um conjunto de registros de eventos do mesmo processo. A verificação de conformidade pode ser usada para verificar se o processo, tal como descrito nos registros de eventos, está em conformidade com os modelos e vice-versa. O resultado desta técnica consiste na informação de diagnóstico indicando as semelhanças ou diferenças entre o modelo e os registros que estão no *log*.

O terceiro tipo é a extensão. Técnicas deste tipo complementam e aperfeiçoam um modelo de processo existente. Ela utiliza a informação acerca de um processo descrito em um conjunto de registros de eventos. Enquanto a verificação de conformidade determina o posicionamento entre o modelo e a realidade, este terceiro tipo de técnica tem como objetivo complementar ou aperfeiçoar o modelo fornecido à priori. Por exemplo, usando as referências temporais dos registros de eventos, é possível complementar o modelo de modo que as informações sobre

níveis de serviço, tempos de execução e frequências sejam também consideradas para análise (VAN DER AALST et al., 2011).

As três técnicas utilizam algoritmos próprios da mineração de processos. Na técnica descoberta, foco desta pesquisa, os algoritmos são divididos em três categorias:

(i) algoritmos determinísticos (produzem resultados definidos e reprodutíveis - um exemplo é o algoritmo Alpha), (ii) algoritmos heurísticos (usam algoritmos determinísticos, mas incorporam frequências de eventos e traços para reconstruir um modelo de processo) e, (iii) algoritmos genéticos (usam uma abordagem evolutiva que imita o processo de evolução natural) (GEHRKE, WERNER, 2013).

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Estudos relacionados à capacidade das linguagens de modelagem visando a mineração de processos ainda são escassos no meio científico. No trabalho de (BANDARA et al., 2005), afirma-se que um número baixo de pesquisas têm sido realizadas sobre as práticas de modelagem de processos, ou sobre a avaliação *post-hoc* da modelagem de processos.

Para (BRAGHETTO, 2011), problemas na fase da modelagem de um processo de negócio podem acarretar impactos severos nos lucros de uma organização, especialmente quando o funcionamento de um processo de negócio-chave é comprometido. O autor atribui algumas razões principais à dificuldade de se detectar erros em modelos de processos de negócio, sendo uma delas a grande variedade de linguagens existentes para a modelagem: cada linguagem possui uma sintaxe e uma semântica própria e, por essa razão, as técnicas de análise precisam ser definidas de forma individual.

Em (BALDAN et al., 2009) afirma-se que devido à falta de padronização das linguagens de processos, o modelo gerado por uma ferramenta (em BPMN, por exemplo) não necessariamente pode ser executado em outras ferramentas de execução. Em Mendling et al, 2010, é frisado que apesar do apoio de uma ferramenta já existente, há uma notável incerteza entre os profissionais sobre como criar modelos de processos que analistas e profissionais de negócios podem facilmente analisar e compreender. Notavelmente, as convenções existentes em cada linguagem, especificam a forma que ela deve ser colocada em uso para a modelagem. Em (ESPOSITO, 2012), afirma-se que a mineração de processos, área de pesquisa que tem recebido grande atenção nos últimos anos, surge na tentativa de solucionar as deficiências existentes na modelagem tradicional. (NAKANO, 2016) complementa que a mineração de processos, graças à crescente presença de SI e a grande quantidade de dados disponíveis, fornece a oportunidade de fechamento no ciclo do BPM. O autor dá ênfase se que a utilização

direta dos *logs* de eventos gerados pelos sistemas, proporciona a descoberta de um modelo de funcionamento, juntamente com a possibilidade de constante melhoria e ainda a medição da conformidade entre registros de atividade e o modelo.

O trabalho de (VAN DER AALST, 2011) se concentra na tarefa mais desafiadora da mineração de processos: a descoberta de processos. Ele ressalta que embora esta tarefa dependa, em muito, da representação escolhida, ou seja, da linguagem selecionada para modelagem de processos, é somente dada atenção a possíveis algoritmos de mineração em vez de selecionar uma representação adequada. Ele também demonstra que o viés da representação desempenha um papel crucial ao descobrir processos.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção apresenta os passos seguidos para a realização das simulações, bem como as linguagens, os algoritmos e os padrões de *workflow* que foram utilizados no ambiente simulado.

4.1 Arquitetura das Simulações

Para realizar as simulações, algumas etapas foram seguidas. A Figura 1 apresenta, de forma simplificada, os passos seguidos para realizar as simulações.

Figura 1 - Arquitetura das simulações.

Inicialmente os processos foram modelados utilizando ferramentas específicas de cada linguagem (Bizzagi Modeler - BPMN, YAWL Editor - YAWL, Processes and Logs Generator 2 - PLG 2 - redes de Petri). Para a criação dos modelos, foram utilizados os padrões de *workflow* descritos abaixo. Após a criação dos modelos foi simulado um ambiente de execução utilizando também ferramentas específicas de cada linguagem (BIMP - BPMN, Central de Controle YAWL - YAWL, Processes and Logs Generator 2 - PLG 2 redes de Petri) e o resultado das execuções dos processos de negócios modelados são obtidos em forma de registros de eventos (*logs*).

Com os *logs* gerados, inicia-se o processamento na mineração de processos. Foi utilizado a ferramenta ProM (abreviação de *Process Mining framework*), sendo ela uma estrutura *Open Source* para usuários e desenvolvedores utilizarem as técnicas e os algoritmos de mineração de processos. Na ferramenta, aplica-se os algoritmos de descoberta de processos. Ao final, o modelo descoberto pelos algoritmos são comparados com a modelagem original criada com as linguagens.

4.2 Linguagens selecionadas

A escolha das linguagens para as simulações se deu, principalmente, por serem linguagens de referência e amplamente utilizadas na modelagem de processos de negócio. Para realizar as simulações as três linguagens selecionadas foram: BPMN, Redes de Petri e YAWL.

4.3 Padrões de *workflow* utilizados nos modelos criados

Para a criação dos modelos de processos foram selecionados padrões de *workflow* utilizados para descrever processos de negócio (VAN DER AALST et al., 2003). Os padrões presentes nos modelos criados são:

- **Sequência (WCP-1):** uma atividade em um processo de fluxo de trabalho é ativada após a conclusão de outra atividade no mesmo processo;
- **Separação paralela (WCP-2):** a divergência de um ramo em dois ou mais ramos paralelos, cada um dos quais, sendo executados simultaneamente (*AND-split*);
- **Sincronização (WCP-3):** a convergência de duas ou mais ramificações em um único ramo, sincronizando assim, vários segmentos (*AND-join*);
- **Escolha exclusiva (WCP-4):** a divergência de um ramo em dois ou mais ramos tal que, quando o ramal de entrada é habilitado, o segmento de controle é imediatamente passado para um dos ramais de saída com base em um mecanismo que pode selecionar uma das filiais de saída (*XOR-split*);
- **Fusão Simples (WCP-5):** um ponto no trabalho onde dois ou mais ramos alternativos se reúnem sem sincronização. É uma suposição desse padrão que nenhum dos ramos alternativos são executados sempre em paralelo (*XOR-join*);
- **Multi-escolha (WCP-6):** a divergência de um ramo em dois ou mais ramos tal que, quando o ramal de entrada é habilitado, o segmento de controle é imediatamente passado para um ou mais ramos de saída, com base em um mecanismo que seleciona um ou mais ramos (*OR-split*);
- **Ciclos arbitrários (WCP-10):** um ponto em um processo onde uma ou mais atividades podem ser feitas repetidamente (*Loops*).

4.4 Algoritmos selecionados

Para a descoberta do processo, utilizando os registros de eventos, três algoritmos foram selecionados: o algoritmo *Alpha*, o *Heuristic Miner* e o *ILP Miner*.

5. SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS E ANÁLISE DE RESULTADOS

As análises referentes às simulações serão apresentadas, por questões de espaço, apenas de um modelo. A Figura 2 mostra um modelo simples, apenas com atividades em sequência na linguagem BPMN.

Figura 2. Cenário 1 - Modelo BPMN.

Para todos os cenários simulados, foram aplicados os três algoritmos descritos nas seções acima: o algoritmo Alpha, o Heuristics Miner e o ILP Miner. Um processo semelhante foi modelado utilizando a linguagem YAWL, conforme Figura 3.

Figura 3 - Cenário 1 - Modelo BPMN.

Para Redes de Petri um modelo semelhante foi construído com atividades em sequência conforme a Figura 4.

Figura 4 - Cenário 1 - Modelo em Redes de Petri.

Os modelos apresentados nas Figuras 2, 3 e 4 foram executados no ambiente simulado e os logs resultantes desta execução foram aplicados na descoberta do processo. Os resultados são analisados na Seção 5.1.

5.1 Análise dos resultados - Cenário 1

BPMN: Os modelos BPMN descobertos tanto pelo algoritmo Alpha, quanto pelo algoritmo ILP Miner acrescentam eventos que não são mostrados na modelagem original (especificamente, o modelo original apresenta dois elementos e com o uso dos algoritmos eles passaram a ter oito elementos). A discrepância de elementos se dá porque a saída é gerada em redes de Petri, ou seja, o modelo foi originalmente desenvolvido em BPMN e o modelo descoberto trás a modelagem em redes de Petri. Mesmo selecionando a opção BPMN Miner e na ferramenta apontar que o modelo de saída é um processo modelado em BPMN, na prática não foi o observado. Ainda sobre o BPMN, o algoritmo Heuristic Miner traz uma rede heurística mostrando dois eventos e duas tarefas, adicionando vários elementos que não estão presentes na modelagem original. A sua transformação para Petri gera um modelo com diferentes caminhos e que não é compatível com o modelo original. A Figura 5 mostra o resultado da descoberta de processo com a linguagem BPMN, utilizando o algoritmo Heuristic Miner.

Figura 5 - Cenário 1 - Modelo descoberto pelo algoritmo Heuristic Miner.

YAWL: Com a YAWL, as dificuldades encontradas, mesmo no modelo mais simples (o apresentado neste artigo) foram superiores. Inicialmente a ferramenta de geração dos *logs* traz dificuldades apontadas por outros pesquisadores (BURATTIN, 2016). Os *logs* originais apresentam ruídos (dados duplicados ou faltantes) que atrapalham a descoberta do processo. Para solucionar este problema e conseguir, de alguma forma, mostrar como a ferramenta de mineração de processos utilizada nesta pesquisa, trata a linguagem YAWL, utilizou-se de técnicas para a filtragem dos *logs*. Após aplicar o filtro nos registros, os modelos resultantes gerados em redes de Petri, ficaram compatíveis com o modelo original. Esta é uma das limitações que a ferramenta de mineração de processos tem com a linguagem YAWL: não existem funções disponíveis para a descoberta de processos com a saída em um modelo na linguagem YAWL. Também não está disponível nenhum *plug-in* que consiga converter o modelo gerado (em Petri) para YAWL. A Figura 6 mostra o resultado da descoberta de um processo modelado em YAWL, antes da utilização do filtro. Vale ressaltar que, para esse caso,

após a filtragem dos logs, os modelos descobertos se mostraram compatíveis com o original, conforme mostra a Figura 7.

Figura 6 - Cenário 1 - Resultado da descoberta YAWL com a utilização de filtros.

Figura 7 - Cenário 1 - Resultado da descoberta utilizando redes de Petri.

Redes de Petri: Para este cenário e para a maioria dos cenários simulados, os modelos descobertos pelos três algoritmos de mineração de processos foram satisfatórios para redes de Petri. A Figura 8 mostra um dos modelos descoberto utilizando a modelagem em Petri.

Figura 8 - Cenário 1 - Resultado da descoberta utilizando redes de Petri.

Em outros cenários simulados, os modelos descobertos pela mineração de processos representam fielmente o modelo original. Os resultados obtidos em outras quatro simulações são mostrados na Tabela 1. Os itens assinalados com o sinal de (-) representam que no cenário estudado, os algoritmos não conseguiram encontrar um modelo equivalente ao modelo original e os itens assinalados com o sinal (+) representam que os algoritmos trouxeram um modelo compatível ao modelo original.

Tabela 1. Resultado de cinco cenários simulados.

	BPMN	YAWL	YAWL MOD	Redes de Petri
Cenário 1	-	-	+	+
Cenário 2	-	-	-	+
Cenário 3	+	-	-	+
Cenário 4	+	-	-	+
Cenário 5	-	-	-	-

5. SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS E ANÁLISE DE RESULTADOS

As análises dos resultados obtidos pelas simulações realizadas neste trabalho, mostraram que para a grande maioria dos cenários (quatro dos cinco cenários simulados), redes de Petri se destacam, conseguindo descobrir a partir dos registros de eventos (*logs*) o modelo original. Para a linguagem BPMN, os resultados trouxeram reflexões sobre o uso da notação para modelar processos de negócio quando pretende-se aplicar a mineração de processos. Apenas dois dos cinco cenários simulados reproduzem os modelos originais e os resultados na ferramenta, traz como saída o modelo em uma linguagem diferente do BPMN: redes de Petri. A YAWL, nesta pesquisa, não se mostrou eficaz para a utilização na mineração de processos. Algumas questões surgiram no decorrer do desenvolvimento deste trabalho sobre a sua utilização na mineração de processos. Estudos mais aprofundados devem ser feitos, analisando as características dos modelos e dos logs gerados pela YAWL. Atualmente a YAWL pode ser vista não só como uma linguagem para modelar processos de negócio, mas também como uma ferramenta de *workflow*, a qual disponibiliza um *framework* para implantar sistemas de fluxo de trabalho e gerenciar as atividades realizadas no sistema, alocando recursos e dados as tarefas e gerenciando os “gargalos” que possam ocorrer no sistema.

Por fim, é possível afirmar que a linguagem de modelagem influencia os resultados do processo descoberto na mineração de processos. Levando em consideração as três linguagens simuladas, a que recomenda-se a utilização para a modelagem de processos de negócio com o foco na mineração de processos é **Redes de Petri**.

Algumas questões a serem estudadas como sugestões de trabalhos futuros e para viabilizar a utilização de algumas linguagens na área, são:

- Ampliar os cenários de simulação, aumentando o número de linguagens desta pesquisa, tentando abranger mais linguagens utilizadas para modelagem de processos de negócio;

- Deve-se pensar sobre a qualidade dos *logs* que serão utilizados na mineração de processos e sobre a utilização dos filtros disponíveis na ferramenta de mineração;
- Um estudo do ambiente YAWL, como uma ferramenta de *workflow* para análise dos resultados na mineração de processos;
- Um estudo detalhado, tanto da ferramenta de mineração de processos, quanto das ferramentas de modelagem e geração dos *logs*.
- Executar os cenários com diferentes algoritmos e compará-los com os resultados desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BALDAM, Roquemar et al. Gerenciamento de processos de negócios: BPM–Business Process Management. São Paulo: Érica, 2007.

BANDARA, Wasana; GABLE, Guy G.; ROSEMANN, Michael. Factors and measures of business process modelling: model building through a multiple case study. *European Journal of Information Systems*, v. 14, n. 4, p. 347-360, 2005.

BRAGHETTO, Kelly Rosa et al. Técnicas de modelagem para a análise de desempenho de processos de negócio. **Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo**, 2011.

BURATTIN, A. **PLG2: Multiperspective process randomization with online and offline simulations**. In: Online Proceedings of the BPM Demo Track 2016; Rio de Janeiro, Brasil; September, 18 2016. CEUR-WS.org, 2016. Acesso em: 14 nov. 2023.

ESPOSITO, Pedro Miguel. **MANA: identificação, mineração, análise e reengenharia de processos de Negócio**. 2012. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

GARTNER. **Business process management (bpm)**. Disponível em: www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-process-management-bpm. Acesso em: 17 set. 2023.

GEHRKE, N.; WERNER, M. **Process mining**. *Das Wirtschaftswachstum*, v. 42, n. 7, p. 934-943, 2013.

MENDLING, Jan; REIJERS, Hajo A.; VAN DER AALST, Wil MP. Seven process modeling guidelines (7PMG). *Information and software technology*, v. 52, n. 2, p. 127-136, 2010.

MILI, Hafedh et al. **Business process modeling languages: Sorting through the alphabet soup**. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, v. 43, n. 1, p. 1-56, 2010.

NAKANO, F. K. **Avaliação de algoritmos de mineração de processos**. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2016. Disponível em: <https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/3500/1/GL%C3%89CIO-SANTOS.pdf>. Acesso em: 25 out. 2023.

SANTOS, Jean Marcos; NETO, Valdemar Vicente Graciano; NAKAGAWA, Elisa Yumi. Business process modeling in systems of systems. In: **Anais do II Workshop em Modelagem e Simulação de Sistemas Intensivos em Software**. SBC, 2020. p. 26-35.

VAN DER AALST, Wil et al. Process mining manifesto. In: **Business Process Management Workshops: BPM 2011 International Workshops, Clermont-Ferrand, France, August 29, 2011, Revised Selected Papers, Part I 9**. Springer Berlin Heidelberg, 2012. p. 169-194.

VAN DER AALST, Wil MP; SCHONENBERG, M. Helen; SONG, Minseok. Time prediction based on process mining. **Information systems**, v. 36, n. 2, p. 450-475, 2011.

VAN DER AALST, Wil MP; WEIJTERS, Anton JMM. Process mining: a research agenda. **Computers in industry**, v. 53, n. 3, p. 231-244, 2004.

VAN DER AALST, Wil MP. On the representational bias in process mining. In: **2011 IEEE 20th International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises**. IEEE, 2011. p. 2-7.

VAN DER AALST, Wil MP et al. Workflow patterns. **Distributed and parallel databases**, v. 14, p. 5-51, 2003.

WESKE, Mathias. **Business process management architectures**. Springer Berlin Heidelberg, 2007.